

Nachlass Jost Kaufmann, Ms.N.122

Verzeichnis der Musikalien

<i>Signatur</i>	<i>Komponist</i>	<i>Titel</i>	<i>Quellenart</i>	<i>RISM-ID</i>	<i>Anmerkungen</i>
B.I.a	Geistliche Vokalmusik				
B.I.a.01	Kaufmann, Jost	Missa Vexilla Regis (gem. Chor, org)	Autograph, Partitur	1001112901	"Sommer 1951"
B.I.a.02	Kaufmann, Jost	Missa Spes nostra (2 St., org)	Autograph, Partitur	1001112903	1955 (inkl. kurzer Briefwechsel)
B.I.a.03	Kaufmann, Jost	Messe (gem. Chor, org)	Autograph, Partitur	1001113455	Arbeitspartitur Bleistift
B.I.a.04	Kaufmann, Jost	Requiem (2 St., org)	Autograph, Partitur	1001113458	
B.I.a.05	Kaufmann, Jost	Inveni David (gem. Chor, org)	Autograph, Partitur	1001113481	2 Exemplare
B.I.a.06	Kaufmann, Jost	Inveni David (gem. Chor, org)	Autograph, Partitur	1001113489	(nicht identisch mit B.I.a.05!)
B.I.a.07	Kaufmann, Jost	Ave Maria (gem. Chor, org)	Autograph, Partitur	1001113499	"Februar 1938"
B.I.a.08	Kaufmann, Jost	Gegrüsset seist du Maria (Chor a cap.)	Autograph, Partitur	1001113504	1969 (inkl. Brief vom Verlag Cron)
B.I.b	Weltliche Vokalmusik				
B.I.b.01	Kaufmann, Jost	Nacht (gem. Chor a cap.), Text: Adolf Maurer	Autograph, Partitur	1001113762	Skizze beiliegend
B.I.b.02	Kaufmann, Jost	Wir sind Schweizer und Soldaten (einst. Chor), Text: Iso Keller	Autograph, Partitur	1001113764	
B.I.b.03	Kaufmann, Jost	Tanzsonntig (gem. Chor a cap.), Text: Ernst Eschmann	Autograph, Partitur	1001113765	
B.II	Instrumentalmusik				
B.II.01	Kaufmann, Jost	Toccata in G für Orgel	Autograph, Partitur	1001113767	
B.II.02	Kaufmann, Jost	Introduktion und Fuge (org)	Autograph, Partitur	1001113769	Juli 1939
B.III	Skizzen				
B.III.01	Kaufmann, Jost	Wenige Skizzen	Autograph	Kein RISM-Eintrag	

